

Análisis estratégico de un sistema calentador de agua

A. Barbosa Moreno^{1*}, C. E. Mar Orozco¹, O. Merinos¹, D.C. Echartea Cuevas², W.L. Zúñiga Antúnez³

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Av. 1° de Mayo 1610, Col. Los mangos, Ciudad Madero, C.P. 89460, Tamaulipas, México

²Departamento de Ingeniería Eléctrica-Electrónica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Av. 1° de Mayo 1610, Col. Los mangos, Ciudad Madero, C.P. 89460, Tamaulipas, México

³Estudiante de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Av. 1° de Mayo 1610, Col. Los mangos, Ciudad Madero, C.P. 89460, Tamaulipas, México

a.barbosa.moreno@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial.

Resumen

El agua es un recurso indispensable en la vida de los seres humanos, con el paso de los años se ha presentado una gran problemática debido a su desperdicio, en el presente artículo se muestra el resultado de la investigación llevada a cabo en la cual se propone realizar un sistema calefactor de agua, con la ayuda de una aplicación para teléfono móvil, controla el nivel de agua y la temperatura óptima deseada por el usuario. Por ello a través de la herramienta Análisis Nueve Ventanas se permite conocer el pasado, presente y futuro del producto. Además, con las herramientas Lean Canvas y Canvas Early Adopter se conoce el modelo de negocio del producto, conociendo con este último la opinión del cliente.

Palabras clave: Agua, Almacenamiento, Control, Modelo Canvas.

Abstract

Water is an indispensable resource in the life of human beings, over the years there has been a great problem due to its waste, this article shows the result of the research carried out in which it is proposed Performing a water heating system, with the help of a mobile phone application, controls the water level and the optimum temperature desired by the user. Therefore, through the Nine Windows Analysis tool, it is possible to know the past, present and future of the product. In addition, the product business model is known with the Lean Canvas and Canvas Early Adopter tools, knowing the customer's opinion with the latter.

Key words: Water, Storage, Control, Canvas Model.

Introducción

En estos últimos años se ha presentado un gran problema de desperdicio de agua, ya que esta representa solo un pequeño porcentaje del planeta por tal motivo se debe hacer conciencia de su uso y racionarla para que futuras generaciones tengan la oportunidad de aprovechar este recurso que es de suma importancia para los seres humanos.

En la mayoría de las regiones, el problema no es la falta de agua dulce potable sino, más bien, la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y los métodos y sistemas dispendiosos. La mayor parte del agua dulce el 70% se utiliza para la agricultura, mientras que una cantidad sustancial se pierde en el proceso de riego. Naciones Unidas: Cumbre de Johanesburgo [2002].

Con el sistema calefactor de agua se pretende disminuir el desperdicio de esta debido a que cuando las personas desean agua caliente al esperarla se desperdician litros de esta, el sistema funcionará a través de una aplicación móvil la cual le enviará una señal indicándole la temperatura ideal, cantidad de litros y la hora en la cual lo requiere.

Por lo tanto, través de las herramientas Análisis nueve ventanas, Lean Canvas y Canvas Early Adopter, se conocerá más a fondo el producto. Con el análisis nueve ventanas se analiza el pasado, presente y futuro del producto en cuestión, lo cual permite visualizar que innovaciones son necesarios y/o buenas para el antes mencionado.

Mientras que la herramienta Lean Canvas permite visualizar el mercado al cual se desea impactar, por lo general esta herramienta la utilizan empresas incipientes, para partir desde un punto estratégico y conocer así si existen probabilidades de éxito para la empresa. Por ultimo el Canvas Early Adopter en la primera versión se plasma un supuesto de lo que el cliente hace para resolver el problema al cual el producto o servicio quiere dar solución, mientras que en la segunda versión ya conociendo la opinión del cliente se presenta la solución a dicho problema.

Metodología

Para llevar a cabo el análisis de este producto en esta investigación se tomaron en cuenta las siguientes herramientas:

Análisis Nueve Ventanas es una forma de evaluar la evolución técnica de los productos. Esta herramienta permite observar el sistema dentro de una estructura jerárquica y de una estructura en el tiempo, lo que permite comprender, de manera desagregada, las características específicas de un problema. Mediante la identificación de parámetros evolutivos del sistema se puede llegar a alguna hipótesis de evolución del sistema técnico, o a elementos técnicos que contribuyan a la evolución.

Las transiciones en el tiempo representan las contradicciones técnicas que han sido superadas a través del cambio de determinados parámetros, cuando se va del pasado al presente, ayudando a determinar las contradicciones del problema actual, cuando se va del presente al futuro Valenciano [2012].

El Lean Canvas es una adaptación del Modelo Canvas de Alexander Osterwalder, creada especialmente para el diseño y análisis de modelos de negocios con base en la relación entre el mercado y el producto o servicio. Su propósito es facilitar el desarrollo de empresas emergentes que presentan un elevado nivel de incertidumbre en su modelo de negocio, así como también promover el uso de la metodología Lean Startup en la gestión empresarial.

En el lienzo Lean Canvas se mantiene el esquema gráfico original del Modelo Canvas, se utilizan nueve módulos básicos para definir la estructura del modelo de negocio. En el centro de la estructura se coloca la propuesta de valor, un elemento que establece el enlace entre los módulos destinados a describir y analizar el mercado, ubicados en la parte derecha, y los módulos ubicados en la zona izquierda que utilizaremos para analizar y desarrollar los productos o servicios que ofrecemos al mercado. Planteado de esta forma se tiene un esquema que es adecuado para sintetizar o analizar un modelo de negocio con base en el ciclo crear-medir-aprender sobre el cual se fundamenta la metodología Lean Startup.

Estos son sus nueve bloques:

Segmentos de clientes: en lugar de atender un mercado de masas, se dirige a los Early Adopters. Un prototipo de cliente ideal para perfeccionar la propuesta de valor.

Problemas: es un elemento que sustituye al de asociaciones clave. Para una startup es más importante detectar el problema sobre el cual se va a centrar la actividad del negocio que estar buscando con quién se va a asociar.

Propuesta de valor: se mantiene la idea de señalar lo que nos diferencia del resto, pero orientado a exponer lo que ofrece nuestra solución al problema con respecto a otras soluciones disponibles.

Solución: este módulo sustituye al de las actividades clave. Consiste en definir las principales características que debe tener el producto o servicio que está destinado a resolver el problema o necesidad.

Canales: en esencia se mantiene el propósito de ubicar cuáles serán los medios para contactar a los segmentos de clientes, con la intención de hacerle llegar nuestra solución. Incluye todo lo relacionado con la experiencia del cliente, no sólo la fase de ventas.

Flujos de ingreso: no presenta variantes, en ambos esquemas consiste en definir los medios mediante los cuales vamos a generar dinero.

Estructura de costes: tampoco presenta variantes, en ambos esquemas se trata de especificar todos los elementos o actividades que generan gastos.

Métricas clave: este bloque sustituye al de recursos clave, representa uno de los elementos novedosos y de mayor significancia para el análisis y desarrollo del negocio. Hay que identificar los indicadores adecuados que debemos medir para la toma de decisiones con criterio.

Ventaja competitiva: un renglón que sustituye al de las relaciones con los clientes. Es el rasgo o característica principal que nos define, lo que nos pone uno o varios escalones por encima de otros competidores y que les será muy complicado de alcanzar, Modelo Canvas [2019].

Canvas Early Adopter tiene como objetivo de los primeros 7 bloques es el de centrar el segmento de clientes del tipo Early Adopter y la propuesta de valor de la empresa. El bloque adicional es una llamada a la acción para que salgas a la calle, busques a tus supuestos clientes Early Adopters, les entrevistes y verifiques de manera práctica si lo que tu creías sobre tus clientes es cierto o no (Validar las hipótesis de partida y convertirlas en hechos). Prim [2013].

Cabe mencionar que las características de los Early Adopter son:

- Son clientes que quieren solucionar una necesidad y están buscando productos que los ayuden en ese sentido.
- Los early adopters son clientes que ya están usando otros productos para solucionar su necesidad, pero aún están insatisfechos.
- Ellos no son influenciados por otros para comprar. Están en el mercado a la caza de producto que les ayuden a solucionar su necesidad.
- Si les gusta tu producto es muy probable que publiquen acerca de tu producto y lo promocióne entre sus conocidos.
- Son sinceros y están dispuestos a darte información sobre tus productos en el mercado, Destino Negocio [2015].

Resultados y discusión

En este trabajo de investigación se aplicaron las siguientes técnicas Análisis Nueve Ventanas (Figura 1) Lean Canvas (Figura 2), Canvas Early Adopter versión 1 (Figura 3) y Canvas Early Adopter versión 2 (Figura 4).

Figura 1. Análisis Nueve Ventanas: Sistema Calefactor de agua

En el pasado las personas calentaban el agua con un calentador de 12 voltios, la forma de utilizarlo era colocando el calentador en un recipiente con agua, corriendo el riesgo que esta se calentara de más o no se calentara en su totalidad. Actualmente la mayoría de las casas o establecimientos que lo requieren cuentan con un calentador de agua manual, pero este no controla la temperatura ideal ni la cantidad de litros que requiere el usuario por ello los primeros litros de agua fría que salen por la regadera se desperdician. En el futuro se pretende que el sistema calefactor de agua ahorre agua con la ayuda de una aplicación móvil que le indicará al sistema la temperatura y cantidad de litros deseada, así como la hora en la cual se utilizará (véase figura 2).

LEAN CANVAS VERSION 1.0	SISTEMA CALEFACTOR DE AGUA			
	ELABORADO POR: Zúñiga Antúñez Wendy Lucero			
SOCIOS CLAVE >Empresas dedicadas a la venta de calentadores. > Socios estratégicos.	ACTIVIDADES CLAVE >Diseño. >Producción. >Distribución. >Evaluación de su funcionamiento. >Asesoría técnica y acompañamiento.	OFERTA DE VALOR Dispositivo para controlar la cantidad de agua y la temperatura deseada por el usuario. <i>Ventajas:</i> >Ahorro de agua. >Mejora la economía de las familias. >Crear conciencia en la sociedad.	RELACIÓN CON CLIENTES >Trato personalizado. >Instalación del equipo.	SEGMENTO DE MERCADO >Familias con estratos socioeconómicos A/B, C+, C, C-. >Población económicamente activa.
	RECURSOS CLAVE >Recurso humano. >Recurso financiero. >Recurso intelectual.		CANALES >Difusión por radio. >Televisión. >Página Web. >Fabricante-Usuario. >Fabricante-Intermediario-Usuario. >Fabricante-Minorista-Usuario.	
ESTRUCTURA DE COSTOS >Costos por infraestructura de la empresa. >Materia prima o materiales. >Personal especializado. >Comercialización del producto.		FUENTES DE INGRESOS >Comercialización del producto. >Margen de contribución del 40%.		

Figura 2. Lean Canvas: Sistema Calefactor de agua.

Como se observa en la figura anterior el mercado a impactar son las familias de clase media-alta y la población económicamente activa, teniendo como socios clave a empresas dedicadas a la venta de los mismos, en la oferta de valor las ventajas principales es el impacto en el ahorro de agua y a su vez el ahorro de dinero, mejorando la economía en las familias que utilicen el producto, las actividades clave a realizar es la evaluación de su funcionamiento, asesoría técnica, entre otras, ofreciendo un trato personalizado, teniendo como canales la difusión por medios de comunicación, la relación fabricante-usuario, entre otros. Las principales fuentes de ingresos es la comercialización y el margen de contribución de un 40%, la estructura de costos es la infraestructura de la empresa, materia prima, personal especializado. Los recursos claves son el humano, financiero e intelectual.

Se presenta la herramienta Canvas Early Adopter:

Figura 3. Canvas Early Adopter Versión 1.

Canvas Early Adopter, versión 1.0, se debe tomar en cuenta que al realizar esta versión no se tiene conocimiento alguno de la opinión del cliente. El Early Adopter es la población económicamente activa y familias de clase media-alta. Se pretende como objetivo diseñar un sistema calefactor de agua capaz de controlar la temperatura y cantidad de agua deseada por el usuario trayendo como beneficios el ahorro de agua, satisfacción del usuario y la mejora en la economía familiar. Los usuarios actualmente adquieren aparatos costosos que no llegan a satisfacer sus necesidades, trayendo consigo desperdicio de agua, cantidad y temperatura de agua no deseada. Las soluciones que los usuarios presentan ante esta situación calientan el agua deseada con resistencias o siguen usando los aparatos comunes.

Figura 4. Canvas Early Adopter Versión 2.

Mientras que en el Canvas Early Adopter, versión 2, conociendo la opinión del Early Adopter se puede observar que los problemas principales que estos presentan son los costos elevados en los equipos, la poca durabilidad y el encendido llega a ser tardado e incluso peligroso, por mencionar algunos. Se pretende dar un trato personalizado al cliente para que conozca más del uso para el cual está diseñado.

Trabajo a futuro

Una vez llevadas a cabo la aplicación de las herramientas se procederá a la elaboración en físico del dispositivo calentador de agua.

Conclusiones

Al aplicar la herramienta de análisis nueve ventanas, se visualiza como ha ido evolucionando este producto, se pudo observar que actualmente existe desperdicio de agua lo cual es un problema grave que se está presentando, por ello es importante poner en marcha este tipo de sistema calefactor porque además de ahorrar agua, se evitan accidentes al encendido del calefactor y por último se ahorra tiempo.

La herramienta Lean Canvas permitió aterrizar todas las ideas para el arranque de una empresa dedicada a la venta de este sistema calefactor, es de vital importancia conocer que horizonte se debe tomar ya que de ahí depende el éxito o fracaso de esta, además de los posibles mercados a impactar y cual el plus que se le ofrecerá al cliente para que adquiera el producto. Al aplicar el Canvas Early Adopter en la primera versión solo son supuestos de lo que el cliente desea en cambio en la segunda versión se plasma realmente lo que el cliente quiere y que hace en la actualidad para resolver el problema.

Estas tres herramientas se complementan debido a que en el análisis nueve ventanas permite conocer el sistema, super sistema y subsistema del producto, mientras que el Lean Canvas, poner en claro hacia donde se quiere ir como empresa y por último el Canvas Early Adopter la opinión y deseos del cliente.

Agradecimientos

Se agradece al Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Madero por las facilidades para llevar a cabo este trabajo.

Referencias

1. Destino Negocio. (2015). Obtenido de <https://destinonegocio.com/pe/negocio-por-internet-pe-pe/la-importancia-de-los-clientes-early-adopters/>
2. INCAE. (Mayo de 2018). Obtenido de INCAE: <https://www.incae.edu/es/blog/2018/05/21/lean-canvas-un-lienzo-para-emprendedores.html>
3. Modelo Canvas. (2019). Obtenido de <https://modelocanvas.info/lienzo-canvas>
4. Naciones Unidas: Cumbre de Johanesburgo . (mayo de 2002). Obtenido de http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/agua_ni.htm
5. Prim, A. (Septiembre de 2013). Innokabi. Obtenido de <https://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-descubre-que-quieren-tus-clientes/>
6. Sanchez, X. (2011). emprenderalia. Obtenido de <https://www.emprenderalia.com/lean-canvas-aprende-a-diseñar-modelos-de-negocio/>
7. Valenciano, G. M. (2012). Anales. Obtenido de http://revista-anales.icae.es/web/n_27/seccion_4.html